

**ШАҲАРЛАРДА ВА БОШҚА АҲОЛИ
ПУНКТЛАРИДА ОБОДОНЛАШТИРИШ
ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ БИЛАН БОҒЛИҚ
МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ
КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ЖИҲАТЛАРИ**

Абдуллаев Файзулла Абдиқодир ўғли¹

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси катта

ўқитувчиси, катта лейтенант¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18440505>

Аннотация. Ушбу мақолада шаҳар ва аҳоли пунктларида ободонлаштириш қоидаларини бузиш билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни квалификация қилишнинг назарий ва амалий жиҳатлари ўрганилган бўлиб, уларни ҳал этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч тушунчалар: Ободонлаштириш қоидалари, маъмурий ҳуқуқбузарлик, такрорий ҳуқуқбузарлик, чиқиндиларни бошқариш, қаттиқ маиший чиқиндилар, қурилиш чиқиндилари, суюқ маиший чиқиндилар, чиқинди полигони.

Ҳозирги даврда шаҳарлаштириш жараёнлари жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Аҳолининг шаҳарларга кўчиши, янги турар жой массивларининг қурилиши ва инфратузилманинг кенгайиши билан бирга шаҳар муҳитининг тозалиги, ободонлаштирилганлик даражаси ва санитария ҳолатига бўлган талаблар ҳам ошиб бормоқда. Бироқ, юқоридаги масалала билан бир қаторда белгиланмаган жойларга чиқинди ташлаш, йўл ва ҳовлиларни тозаламаслик, дарахт ва яшил майдонларга зарар етказиш каби ҳолатлар ҳам кўпайиб бормоқда. Бу каби ҳаракатлар нафақат аҳолининг қулай яшаш шароитларига, балки атроф-муҳитга жиддий зарар етказиб ва аҳоли саломатлигига хавф солади.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида жавобгарлик

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference 97 белгилаб қўйилган. Хусусан, 161-моддада шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларини ободонлаштириш қоидаларини бузиш ҳамда тозалик ва санитария тартибига риоя қилмаслик учун жавобгарликни назарда тутди. Шу билан бирга, чиқиндиларни ноқонуний ташлаш ва уларни чиқинди полигонларга етказмасдан белгиланмаган жойларга жойлаштириш каби ҳолатлар 911-модда доирасида алоҳида тартибга солинган. Ушбу моддалар фуқаролар ва мансабдор шахслар учун турли даражадаги жарима чораларини, такрорий ҳуқуқбузарликларда эса мусодара ва оғирлаштирилган жазоларни қўллаш имконини беради. Маъмурий ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш – бу ҳуқуқбузарликнинг объектив ва субъектив белгиларини аниқлаш, унинг оқибатларини баҳолаш ҳамда тегишли модда ва жазо турини тўғри танлаш жараёнидир. Ободонлаштириш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни квалификация қилишда бир қатор ўзига хос жиҳатлар мавжуд: ҳуқуқбузарликнинг жойи ва вақти, чиқинди тури, такрорланиш ҳолати, субъектнинг мақоми (фуқаро ёки мансабдор шахс), атроф-муҳитга етказилган зарар миқдори ва бошқалар. Бу жиҳатларнинг тўғри ҳисобга олиниши нафақат адолатли жазо қўллашни, балки келажақда шунга ўхшаш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни ҳам таъминлайди.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси (МЖТК) ободонлаштириш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш одатда аҳоли пунктларида содир этилган ҳуқуқбузарликлар учун кодекснинг 161-моддаси билан, аҳоли пунктларидан ташқаридаги ҳуқуқбузарликлар 911-модда доирасида амалга оширилади¹. Кодекснинг 161-моддаси “Шаҳарларни ва бошқа аҳоли пунктларини

ободонлаштириш қоидаларини бузиш” ҳуқуқбузарлиги шаҳарлар ҳамда аҳоли пунктларида DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference 98 белгиланган ҳудудларини ободонлаштириш қоидаларини бузиш, шунингдек, тозалик ва санитария тартибини таъминлаш қоидаларига риоя қилмасликда намоён бўлади. Ушбу норма ободонлаштиришнинг умумий қоидаларини, масалан, йўлларни тозалаш, яшил майдонларни сақлаш ва умумий санитария тартибини риоя этишни ўз ичига олади. МЖТКнинг 911-моддаси “Белгиланмаган жойларга қаттиқ маиший чиқиндиларни ва қурилиш чиқиндиларини ташлаш, шунингдек суюқ маиший чиқиндиларни тўкиш” ҳуқуқбузарлиги чиқиндиларни бошқариш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, чиқиндиларни белгиланмаган жойларга ташлашнинг турли шакллари ўз ичига олади. Мазкур модда ободонлаштиришнинг махсус жиҳати – республикада чиқиндиларни бошқаришни тартибга солади.

Ушбу икки модданинг қуйидагича ўзаро фарқли жиҳатлари мавжуд:

биринчидан, 161-модда ободонлаштиришнинг умумий ва кенг тушунчасини ўз ичига олади, унда ҳуқуқбузарлик турли хил бузишлар (тозаликни сақламаслик, санитария тартибига риоя қилмаслик)ни қамраб олади, ҳолбуки 911-модда чиқиндиларни нотўғри жойга, нотўғри тарзда ташлашдек махсус ҳолатларга эътибор қаратилган³; иккинчидан, жазо миқдорларида ўзаро фарқ мавжуд: 161-моддада мансабдор шахслар учун жарима нисбатан паст (3–5 баравар) бўлиб, бу умумий бузишларнинг енгиллиги билан боғлиқ бўлса, 911-моддада эса жазо каттароқ (10–50 баравар), чунки чиқиндилар ташлаш атроф-муҳитга жиддий зарар етказди ва экологик хавфни оширади; учинчидан, 911-моддада такроран ҳуқуқбузарлик ва мусодара чораси аниқ белгиланган бўлиб, мазкур хусусият моддада мавжуд эмас

тўртинчидан, моддаларнинг ижтимоий муносабатларни қамраб олиш

даражасида фарқ мавжуд: 161-модда шаҳар ва аҳоли пунктларининг ҳудудларида исталган чиқиндини ташлаш ёки белгиланмаган жойни тозаламаслик натижасида содир этилса, 911-модда чиқинди турлари (маиший, қурилиш, суюқ) ва полигонларга тегишлилигини аниқлаш орқали кенгро географик ва субъектив қамровни таъминлайди. Бу фарқлар квалификация қилишда ҳуқуқбузарликни тўғри квалификация қилиш заруратини келтириб чиқаради. Ободонлаштириш қоидаларини бузиш билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш жараёни объектив ва субъектив томонларни аниқлаш, субъектларни фарқлаш ҳамда далилларни баҳолашни ўз ичига олади. Ушбу жараённинг ўзига хос хусусиятлари моддаларнинг махсуслиги билан боғлиқ: 161-моддада квалификация умумий бузишларнинг оқибатларини (масалан, тозаланишнинг бузилиши) ҳисобга олиб олади. Масалан, шаҳар йўлини тозаламаслик ҳолатида ҳуқуқбузарликнинг объектив томони (қоида бузиш) исботлаш учун визуал текширувлар етарли бўлади. Бирок, 911-моддада квалификация чиқинди турларини, масофани ва полигон тегишлилигини аниқлашни талаб этади, бу экологик экспертиза ва лаборатор таҳлилларни амалга ошириш заруратини ҳам келтириб чиқариши мумкин.

Субъектив томонларда ҳам ўзига хослик мавжуд: мансабдор шахслар (корхона раҳбарлари) учун жазо каттароқ, чунки уларнинг еҳтиётсизлиги умумий зарарни кўпайтиради⁵. Бу хусусиятлар илмий адабиётларда полимика мавзусидир: масалан, М. Ориповнинг таъкидлашича мазкур ҳуқуқбузарликларни квалификация қилишда ҳуқуқбузарликнинг объектив томонини устунлиги таъкидланиб, субъектив томони белгиларини камроқ ҳисобга олиш таклиф этиладиб, ҳолбуки Б. Ҳасанов квалификацияда субъектив томонга (қасд)га кўпроқ эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайди⁷. Бизнинг фикримизча эса, ҳар икки олимнинг ҳам фикри мазкур масаланинг моҳиятини тўлиқ қамраб олмайди. Чунки мазкур ҳуқуқбузарликларни квалификация қилишда нафақат

объектив томон ва субъектив томон балки, ҳуқуқбузарликнинг бутун юридик таркиби бир хил аҳамиятга эга ҳисобланади. Хусусан, 161-модданинг объекти шаҳар ва бошқа ободонлаштириш пунктларининг тозалигида, 911-модданинг объекти белгиланмаган жойларга қаттиқ маиший, қурилиш ва суюқ чиқиндиларни тўқишда намоён бўлади. Бироқ, шаҳар ва бошқа ободонлаштириш пунктлари ҳисобланмайдиган ерларга қаттиқ маиший, суюқ ва қурилиш чиқиндиларига кирмайдиган чиқиндиларни ташлаганлик учун жавобгарлик белгиланмаган. Юқоридаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодексининг 161-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этишни таклиф этамиз: 161-модда. Ободонлаштириш қоидаларини бузиш Шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг ҳудудларини ободонлаштириш қоидаларини бузиш, шунингдек тозалик ва санитария тартибини таъминлаш қоидаларига риоя қилмаслик фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан уч бараваригача, мансабдор шахсларга эса — уч бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади. Шаҳар ва бошқа аҳоли пунктлари ҳисобланмайдиган ҳудудларда ободонлаштириш қоидаларини бузиш, тозалик ва санитария тартибига риоя қилмаслик, шунингдек турли хилдаги чиқиндиларни ташлаш, башарти ушбу Кодекснинг 911-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик аломатлари мавжуд бўлмаса фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан беш бараваригача, мансабдор шахсларга эса беш бараваридан етти бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

REFERENCES:

1. Ҳамидов А. Экологик ҳуқуқ ва маъмурий жавобгарлик. – Тошкент: Адабиёт, 2020. – 250 с.

2. Қодиров К. Х. Маъмурий кодекс нормаларини квалификация қилишнинг айрим масалалари // Ҳуқуқшунослик журнал. – 2022. – № 3. – Б. 45–52.
3. Абдуллаев А. А. Маъмурий ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш асослари. – Тошкент: 2022. – 210 с.
4. Қодиров К. Х. Ободонлаштириш ҳуқуқи: нормалар ва амалиёт. – Тошкент: Университет, 2021. – 180 с.
5. Ҳасанов Б. И. Мансабдор шахсларнинг маъмурий масъулияти. – Тошкент: Нашриёт, 2023. – 200 с.
6. Орипов М. Р. Квалификацияда объектив ва субъектив томонлар // Ўзбекистон ҳуқуқи. монография – 2021. – № 2. – Б. 30–38.
7. Акрамов С. Т. Чиқиндилар бошқариш нормаларининг талқини. – Тошкент: Фан ва технология, 2020. – 170 с.